

ANALISIS PENYEBARAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENGUNAKAN MODEL SEIR-SI SERTA ESTIMASI PARAMETER DENGAN METODE *ORDINARY LEAST SQUARES* (OLS)

Nursaniati¹, Kanaya Okta Pratiwi², Addela Dwi Sasongko³, Ulifri Nada Khair⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang, Indonesia
corresponding author e-mail: nursaniatinur@gmail.com

ABSTRAK

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Dalam penelitian ini, model SEIR-SI digunakan untuk memodelkan penyebaran DBD dengan mempertimbangkan dinamika populasi manusia dan nyamuk sebagai vektor. Model SEIR digunakan untuk manusia dengan kompartemen *Susceptible* (S), *Expose* (E), *Infected* (I), dan *Recovered* (R), sedangkan nyamuk dimodelkan menggunakan pendekatan SI (*Susceptible-Infected*). Estimasi parameter dilakukan dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) berdasarkan data kasus DBD di Kabupaten Kendal periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2024. Nilai kuantitas reproduksi dasar (R_0) dihitung untuk menganalisis kestabilan sistem pada titik ekuilibrium bebas penyakit dan titik ekuilibrium endemik. Hasil simulasi menunjukkan bahwa model dapat merepresentasikan dinamika penyebaran demam berdarah dengan baik dan dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengendalian penyakit.

Kata Kunci:

Demam Berdarah Dengue, SEIR-SI, OLS, Estimasi Parameter, R_0 , Visualisasi Model.

1. Pendahuluan

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penyakit ini ditandai dengan gejala demam tinggi yang tiba-tiba, nyeri otot, pendarahan, dan pada kasus yang parah dapat menyebabkan syok dan kematian (OMS, 2020). DBD merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia, di mana ribuan kasus tercatat setiap tahunnya, terutama pada saat musim hujan (Indonesia, 2017). Keberadaan vektor DBD yang tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali di daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, mempercepat laju penularannya (Fahrissal et al., 2019).

Penyakit ini tidak mengenal batas usia dan dapat menyerang siapa saja, meskipun sebelumnya lebih banyak ditemukan pada anak-anak. Namun dalam satu dekade terakhir, tren peningkatan kasus pada orang dewasa juga mulai terlihat (Wowor, 2017). Penyebarannya yang masif, cepat, dan tidak dapat diprediksi menuntut pendekatan ilmiah yang dapat memahami dinamika penularan demam berdarah secara komprehensif.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam epidemiologi matematika adalah model kompartemental, seperti model SEIR (*Susceptible-Exposed-Infected-Recovered*). Model ini membagi populasi manusia ke dalam empat kompartemen berdasarkan status infeksi, dan menggunakan sistem persamaan diferensial untuk memodelkan dinamika penularan penyakit (Hethcote, 2000). Namun, agar hasil simulasi model ini mendekati kenyataan, perlu dilakukan estimasi parameter-parameter penting dalam model, seperti laju penularan (β), laju transisi dari fase paparan ke fase infeksi (σ), dan laju pemulihan (γ).

Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan penyebaran penyakit demam berdarah menggunakan model SEIR yang dikombinasikan dengan model SI (untuk nyamuk), dan melakukan estimasi parameter menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk memperkecil selisih antara data observasi dengan hasil simulasi model. Dengan data kasus demam berdarah di Kabupaten Kendal, model diharapkan mampu menggambarkan tren penularan dan memberikan proyeksi yang berguna bagi kebijakan pengendalian demam berdarah di masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan pemodelan matematika epidemi SEIR-SI. Model ini terdiri dari dua bagian: model SEIR (*Susceptible-Exposed-Infected-Recovered*) untuk populasi manusia, dan model SI (*Susceptible-Infected*) untuk populasi nyamuk sebagai vektor penyakit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal. Data yang diambil adalah data historis penyebaran kasus DBD di Kabupaten Kendal dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2024. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama sebagai berikut:

a. Formulasi model SEIR-SI

Model matematika dikembangkan berdasarkan jalur penularan demam berdarah antara manusia dan nyamuk. Sistem persamaan diferensial nonlinier dibangun untuk menggambarkan dinamika perubahan populasi di setiap kompartemen. Model ini mencakup tujuh keadaan variabel, yaitu: manusia rentan (S_h), terpapar (E_h), terinfeksi

(I_h), sembuh/meninggal (R_h), nyamuk rentan (S_v), nyamuk terpapar (E_v), dan nyamuk terinfeksi (I_v).

b. Estimasi Parameter dengan *Ordinary Least Squares* (OLS)

Parameter penting dalam model seperti tingkat penularan nyamuk ke manusia (β_{hv}), penularan manusia ke nyamuk (β_{vh}), tingkat transisi dari yang terpapar menjadi terinfeksi (σ_h), dan tingkat pemulihan (γ_h) diestimasi menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Estimasi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak MATLAB dan didasarkan pada data observasi bulanan.

c. Analisis Titik Ekuilibrium dan Bilangan Reproduksi Dasar (R_0)

Titik ekuilibrium bebas penyakit (DFE) dan titik ekuilibrium endemik dihitung dari model sistem. Selanjutnya, analisis stabilitas dilakukan pada titik DFE melalui pendekatan linearisasi dan matriks Jacobian. Nilai kuantitas reproduksi dasar (R_0) diperoleh untuk menentukan potensi penyakit dalam populasi. Pada bagian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Maple.

d. Visualisasi Model

Hasil simulasi divisualisasikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan dinamika populasi manusia (S_h, E_h, I_h, R_h) dan nyamuk (S_v, E_v, I_v), serta perbandingan antara hasil simulasi dan data aktual kasus demam berdarah.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Model Epidemi DBD dengan Menggunakan Model SEIR-SI

Populasi sehat, terinfeksi dan sembuh atau meninggal berkumpul dalam satu area. Area diasumsikan dalam status tertutup sehingga tidak ada populasi masuk dan keluar dari area tersebut. Model matematika yang digunakan dalam proses pemodelan adalah model SEIR-SI, yang merupakan akronim dari *Susceptible* (S), *Exposed*(E), *Infected* (I) dan *Removed* (R). Penggunaan istilah *Removed* pada artikel ini dikarenakan populasi ini terdiri atas individu yang sembuh (*Recovered*) dan Meninggal (Death). Model yang dibentuk berupa sistem persamaan diferensial biasa nonlinear. Proses pemodelan didasarkan pada alur penyebaran infeksi yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema SEIR-SI untuk perubahan status populasi dalam penyebaran DBD

Variabel dan parameter yang terlibat pada model diberikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Populasi Manusia (SEIR) dan Populasi Vektor (SI)

Simbol	Definisi
S_h	Individu rentan (rekrutmen Λ_h)
E_h	Terpapar tapi belum menular
I_h	Terinfeksi dan menular
R_h	Sembuh (memiliki kekebalan)
S_v	Vektor rentan (rekrutmen Λ_v)
I_v	Vektor terinfeksi
Λ_h	Laju kelahiran manusia
Λ_v	Laju kelahiran nyamuk
β_{hv}	Laju penularan dari nyamuk ke manusia
β_{vh}	Laju penularan dari manusia ke nyamuk
μ_h	Laju kematian alami manusia
μ_v	Laju kematian alami nyamuk
σ_h	Laju inkubasi (transisi dari E ke I pada manusia)
γ_h	Laju kesembuhan manusia
N_h	Total populasi manusia
N_v	Total populasi nyamuk

Berdasarkan skema Gambar 1 dan asumsi yang digunakan, maka model matematika SEIR-SI yang digunakan untuk menggambarkan penyebaran infeksi DBD adalah

$$\begin{aligned}
 \frac{dS_h}{dt} &= \Lambda_h - \beta_{hv} \frac{S_h I_h}{N_h} - \mu_h S_h \\
 \frac{dE_h}{dt} &= \beta_{hv} \frac{S_h I_h}{N_h} - \sigma_h E_h - \mu_h E_h \\
 \frac{dI_h}{dt} &= \sigma_h E_h - \gamma_h I_h - \mu_h I_h \\
 \frac{dR_h}{dt} &= \gamma_h I_h - \mu_h R_h \\
 \frac{dS_v}{dt} &= \Lambda_v - \beta_{vh} \frac{S_v I_h}{N_h} - \mu_v S_v \\
 \frac{dI_v}{dt} &= \beta_{vh} \frac{S_v I_h}{N_h} - \mu_v I_v
 \end{aligned} \tag{1}$$

3.2 Estimasi Parameter Model SEIR DBD dengan Menggunakan Metode *Ordinary Least Squares* (OLS)

Data DBD diklasifikasi dengan pengaturan pasien sembuh dan meninggal sebagai R(t) dan pasien positif sebagai I(t). Diasumsikan jumlah populasi awal adalah jumlah populasi Kabupaten Kendal yang diambil berdasarkan data tahun 2022 yaitu $N_h = 1.033.367$ dengan banyaknya data $n=36$. Data perkembangan bulanan DBD diberikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Data bulanan kasus DBD
di Wilayah Kabupaten Kendal periode bulan Januari 2022-Desember 2024**

Bulan	Positif	Sembuh	Meninggal
Jan-22	21	12	9
Feb-22	7	3	4
Mar-22	19	16	3
Apr-22	28	26	2
May-22	26	24	2
Jun-22	24	24	0
Jul-22	49	45	4
Aug-22	36	35	1
Sep-22	54	54	0
Oct-22	56	53	3
Nov-22	82	79	3
Dec-22	55	54	1
Jan-23	96	91	5
Feb-23	38	34	4
Mar-23	25	22	3
Apr-23	41	39	2
May-23	31	28	3
Jun-23	23	22	1
Jul-23	23	22	1
Aug-23	13	13	0
Sep-23	10	10	0
Oct-23	25	22	3
Nov-23	30	26	4
Dec-23	20	17	3
Jan-24	65	64	1
Feb-24	63	63	0
Mar-24	78	78	0
Apr-24	139	137	2
May-24	155	154	1
Jun-24	102	100	2
Jul-24	101	96	5
Aug-24	96	94	2
Sep-24	41	38	3
Oct-24	51	45	6
Nov-24	48	44	4
Dec-24	60	57	3

Proses estimasi parameter SEIR-SI:

a. Estimasi γ_h

$$\begin{aligned}\frac{dR_h}{dt} &= \gamma_h I_h - \mu_h R_h \\ \Delta R_h &= \gamma_h I_h - \mu_h R_h \\ \gamma_h I_h &= \Delta R_h + \mu_h R_h \\ \gamma_h &= \frac{\Delta R_h + \mu_h R_h}{I_h}\end{aligned}$$

Dengan $Y = \Delta R_h + \mu_h R_h$, $X = I_h$

Maka :

$$\gamma_h = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{\sum I_h(\Delta R_h + \mu_h R_h)}{\sum (I_h)^2} \quad (2)$$

b. Estimasi Parameter σ_h

$$\begin{aligned}\frac{dI_h}{dt} &= \sigma_h E_h - \gamma_h I_h - \mu_h I_h \\ \sigma_h E_h &= \Delta I_h + (\gamma_h + \mu_h) I_h \\ \sigma_h &= \frac{\Delta I_h + (\gamma_h + \mu_h) I_h}{E_h}\end{aligned}$$

Dengan $Y = \Delta I_h + (\gamma_h + \mu_h) I_h$ dan $X = E_h$

Maka :

$$\sigma_h = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{\sum E_h[\Delta I_h + (\gamma_h + \mu_h) I_h]}{\sum (E_h)^2} \quad (3)$$

c. Parameter β_{hv}

$$\begin{aligned}\frac{dE_h}{dt} &= \beta_{hv} \frac{S_h I_v}{N_h} - (\sigma_h + \mu_h) E_h \\ \Delta E_h &= \beta_{hv} \frac{S_h I_v}{N_h} - (\sigma_h + \mu_h) E_h \\ \beta_{hv} \frac{S_h I_v}{N_h} &= \Delta E_h + (\sigma_h + \mu_h) E_h \\ \beta_{hv} &= [\Delta E_h + (\sigma_h + \mu_h) E_h] \cdot \frac{1}{\frac{S_h I_v}{N_h}}\end{aligned}$$

Dengan $Y = \Delta E_h + (\sigma_h + \mu_h) E_h$ dan $X = \frac{S_h I_v}{N_h}$

Maka:

$$\beta_{hv} = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{\sum \frac{S_h I_v}{N_h} [\Delta E_h + (\sigma_h + \mu_h) E_h]}{\sum \left(\frac{S_h I_v}{N_h}\right)^2} \quad (4)$$

d. Estimasi β_{vh}

$$\begin{aligned}\frac{dI_v}{dt} &= \beta_{vh} \frac{S_v I_h}{N_h} - \mu_v I_v \\ \Delta I_v &= \beta_{vh} \frac{S_v I_h}{N_h} - \mu_v I_v \\ \beta_{vh} \frac{S_v I_h}{N_h} &= \Delta I_v + \mu_v I_v \\ \beta_{vh} &= \frac{\Delta I_v + \mu_v I_v}{\frac{S_v I_h}{N_h}}\end{aligned}$$

Dengan $Y = \Delta I_v + \mu_v I_v$ dan $X = \frac{S_v I_h}{N_h}$

Maka :

$$\beta_{vh} = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{\sum (\Delta I_v + \mu_v I_v) \cdot \frac{S_v I_h}{N_h}}{\sum \left(\frac{S_v I_h}{N_h}\right)^2} \quad (5)$$

Data lain yang diperlukan untuk estimasi parameter:

Total populasi manusia : $N_h = 1033367$

Total populasi nyamuk : $N_v = 12300$

Laju kematian manusia : $\mu_h = \frac{1}{\text{harapan hidup} \times 12} = \frac{1}{75 \times 12} = 0,0011$

Laju kelahiran manusia : $\Lambda_v = \frac{\text{total populasi}}{\text{harapan hidup} \times 12} = \frac{1033367}{75 \times 12} = 1.148,18$

Laju kematian nyamuk : $\mu_v = \frac{1}{\text{harapan hidup}} = \frac{1}{2 \times 2} = 0,25$

Laju kelahiran nyamuk : $\Lambda_v = \frac{\text{total populasi}}{\text{harapan hidup}} = \frac{12300}{4} = 3075$

Dengan menggunakan model SEIR-SI pada persamaan (1), terdapat empat parameter yang perlu ditentukan, yaitu γ_h , σ_h , β_{hv} , dan β_{vh} . Hal tersebut dapat diselesaikan dengan Metode *Ordinary Least Squares* (OLS) pada MATLAB menghasilkan

$$\begin{aligned}\gamma_h &= 0.09180301 \\ \sigma_h &= 0.367212056 \\ \beta_{hv} &= 0.002892667 \\ \beta_{vh} &= 0.340731501\end{aligned} \quad (6)$$

3.3 Titik Ekuilibrium Non Endemik / *Disease Free Equilibrium* (DFE)

Titik ekuilibrium DFE menggambarkan keadaan populasi yang bebas dari penyakit atau infeksi. Pada titik ekuilibrium DFE, I_h dan I_v bernilai nol sehingga pada titik tersebut keadaan bebas infeksi tercapai.

$$DFE = \left\{ E_h = 0, I_h = 0, I_v = 0, R_h = 0, S_h = \frac{\Lambda_h}{\mu_h}, S_v = \frac{\Lambda_v}{\mu_h} \right\} \quad (7)$$

Keberadaan titik ekuilibrium non-endemik terjamin jika tidak ada populasi di kompartemen terinfeksi ($I_h = I_v = 0$). Sementara itu, populasi pada kompartemen sehat bernilai positif ($S_h, S_v > 0$).

3.4 Titik Ekuilibrium Endemik

Titik ekuilibrium endemik terjadi ketika nilai I_h dan I_v bernilai positif. Didefinisikan:

$$R_0 = \frac{\beta_1 \beta_2 \sigma_h \Lambda_h \Lambda_v}{N_h^2 \mu_h \mu_v^2 (\mu_v + \sigma_h) (\gamma + \mu_h)} \quad (8)$$

Sehingga diperoleh titik Ekuilibrium endemik sebagai berikut (persamaan 9):

$$\begin{aligned} E_h &= -\frac{N_h^2 \gamma \mu_h^2 \mu_v^2 + N_h^2 \gamma \mu_h \mu_v^2 \sigma + N_h^2 \mu_h^3 \mu_v^2 + N_h^2 \mu_h^2 \mu_v^2 \sigma - \beta_1 \beta_2 \sigma \Lambda_h \Lambda_v}{\sigma \beta_2 (N_h \mu_h^2 \mu_v + N_h \mu_h \mu_v \sigma + \beta_1 \mu_h \Lambda_h + \beta_1 \sigma \Lambda_v)} \\ I_h &= -\frac{N_h^2 \gamma \mu_h^2 \mu_v^2 + N_h^2 \gamma \mu_h \mu_v^2 \sigma + N_h^2 \mu_h^3 \mu_v^2 + N_h^2 \mu_h^2 \mu_v^2 \sigma + \beta_1 \beta_2 \sigma \Lambda_h \Lambda_v}{(N_h \gamma \mu_h^2 \mu_v + N_h \gamma \mu_h \mu_v \sigma + N_h \mu_h^3 \mu_v + N_h \mu_h^2 \mu_v \sigma + \beta_1 \gamma \mu_h \Lambda_h + \beta_1 \gamma \sigma \Lambda_v + \beta_1 \mu_h^2 \Lambda_v + \beta_1 \mu_h \sigma \Lambda_v) \beta_2} \\ I_v &= -\frac{N_h^2 \gamma \mu_h^2 \mu_v^2 + N_h^2 \gamma \mu_h \mu_v^2 \sigma + N_h^2 \mu_h^3 \mu_v^2 + N_h^2 \mu_h^2 \mu_v^2 \sigma - \beta_1 \beta_2 \sigma \Lambda_h \Lambda_v}{\beta_1 (N_h \gamma \mu_h \mu_v + N_h \gamma \mu_h \sigma + N_h \mu_h^2 \mu_v + N_h \mu_h \mu_v \sigma + \beta_2 \sigma \Lambda_h) \mu_v} \\ R_h &= -\frac{\gamma (N_h^2 \gamma \mu_h^2 \mu_v^2 + N_h^2 \gamma \mu_h \mu_v^2 \sigma + N_h^2 \mu_h^3 \mu_v^2 + N_h^2 \mu_h^2 \mu_v^2 \sigma - \beta_1 \beta_2 \sigma \Lambda_h \Lambda_v)}{(N_h \gamma \mu_h^2 \mu_v + N_h \gamma \mu_h \mu_v \sigma + N_h \mu_h^3 \mu_v + N_h \mu_h^2 \mu_v \sigma + \beta_1 \gamma \mu_h \Lambda_h + \beta_1 \gamma \sigma \Lambda_v + \beta_1 \mu_h^2 \Lambda_v + \beta_1 \mu_h \sigma \Lambda_v) \beta_2 \mu_h} \\ S_h &= \frac{(N_h \gamma \mu_h \mu_v + N_h \gamma \mu_h \sigma + N_h \mu_h^2 \mu_v + N_h \mu_h \mu_v \sigma + \beta_2 \sigma \Lambda_h) N_h \mu_v}{\sigma \beta_2 (N_h \mu_h \mu_v + \beta_1 \Lambda_v)} \\ S_v &= \frac{N_h (N_h \gamma \mu_h^2 \mu_v + N_h \gamma \mu_h \mu_v \sigma + N_h \mu_h^3 \mu_v + N_h \mu_h^2 \mu_v \sigma + \beta_1 \gamma \mu_h \Lambda_h + \beta_1 \gamma \sigma \Lambda_v + \beta_1 \mu_h^2 \Lambda_v + \beta_1 \mu_h \sigma \Lambda_v)}{\beta_1 (N_h \gamma \mu_h \mu_v + N_h \gamma \mu_h \sigma + N_h \mu_h^2 \mu_v + N_h \mu_h \mu_v \sigma + \beta_2 \sigma \Lambda_h)} \end{aligned}$$

Keberadaan titik ekuilibrium endemik dijamin ada jika seluruh populasi pada setiap kompartemen bernilai positif, yaitu $S_h > 0, E_h > 0, I_h > 0, R_h > 0, S_v > 0, E_v > 0$, dan $I_v > 0$. Oleh karena itu, persamaan (4.1) - (4.7) memiliki titik ekuilibrium endemik yang dijamin ada jika syarat-syaratnya terpenuhi $R_0 - 1 > 0$ atau ekuivalen dengan $R_0 > 1$.

3.5 Analisis Kestabilan Non-Endemik Model SEIR-SI

Kestabilan titik Disease Free Equilibrium (DFE) dapat ditentukan berdasarkan nilai karakteristik matriks jacobian yang dihasilkan dari linearisasi sistem yang dievaluasi di sekitar titik ekuilibrium DFE. Matriks Jacobian yang dihasilkan adalah:

$$Jac = \begin{vmatrix} -\mu_h & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\beta_1 \lambda_h}{\mu_h N_h} \\ 0 & -\sigma - \mu_h & 0 & 0 & 0 & \frac{\beta_1 \lambda_h}{\mu_1 N_h} \\ 0 & \sigma & -\gamma - \mu_h & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & -\mu_h & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\beta_2 \lambda_v}{\mu_v N_h} & 0 & -\mu_v & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\beta_2 \lambda_v}{\mu_v N_h} & 0 & 0 & -\mu_v \end{vmatrix}$$

Nilai eigen dari matriks jacobian di atas:

$$\lambda_1 = -\mu_h$$

$$\lambda_2 = -\mu_v$$

Nilai eigen selanjutnya yaitu $\lambda_3, \lambda_4, \lambda_5, \lambda_6$ dan dapat diperoleh dengan mencari nilai akar-akar dari persamaan:

$$a\lambda^3 + b\lambda^2 + c\lambda + d = 0 \quad (9)$$

Dengan,

$$a = N_h^2 \mu_h \mu_v$$

$$b = N_h^2 \gamma \mu_h \mu_v + 2N_h^2 \mu_h^2 \mu_v N_h^2 \mu_h \mu_v^2 + N_h^2 \mu_h \mu_v \sigma$$

$$c = N_h^2 \gamma \mu_h^2 \mu_v + N_h^2 \gamma \mu_h \mu_v^2 + N_h^2 \mu_h \mu_v \sigma + N_h^2 \mu_h^3 \mu_v + 2N_h^2 \mu_h^2 \mu_v^2 + N_h^2 \mu_h^2 \mu_v \sigma + N_h^2 \mu_h \mu_v^2 \sigma$$

$$d = N_h^2 \gamma \mu_h^2 \mu_v^2 + N_h^2 \gamma \mu_h \mu_v^2 \sigma + N_h^2 \mu_h^3 \mu_v^2 + N_h^2 \mu_h^2 \mu_v^2 \sigma - \beta_1 \beta_2 \sigma \Lambda_h \Lambda_v$$

Diperoleh nilai eigen $\lambda_1, \lambda_2,$ dan λ_3 adalah bernilai negatif. Selanjutnya, jika akar-akar dari persamaan (9) bernilai negatif ($\lambda_3 < 0, \lambda_4 < 0, \lambda_5 < 0,$ dan $\lambda_6 < 0$) maka titik kesetimbangan non-endemik bersifat stabil. Pada persamaan (9), agar akar-akar yang diperoleh bernilai negatif ($\lambda_3 < 0, \lambda_4 < 0, \lambda_5 < 0,$ dan $\lambda_6 < 0$) maka mesti dipenuhi kondisi berikut:

$$1. \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = -\frac{b}{a}$$

$$2. \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3 = \frac{c}{a}$$

$$3. \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = -\frac{d}{a}$$

Karena nilai $a > 0, b > 0,$ dan $c > 0$ maka syarat perlu agar titik kesetimbangan non endemik stabil adalah $d > 0$. Sehingga kondisi nilai eigen $\lambda_3 < 0, \lambda_4 < 0, \lambda_5 < 0,$ dan $\lambda_6 < 0$ akan memenuhi kondisi:

$$4. \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = -\frac{b}{a} < 0$$

$$5. \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3 = \frac{c}{a} > 0$$

$$6. \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = -\frac{d}{a} < 0$$

Karena $d > 0$, diperoleh:

$$\frac{\beta_1 \beta_2 \sigma_h \Lambda_h \Lambda_v}{N_h^2 \mu_h \mu_v^2 (\mu_v + \sigma_h) (\gamma + \mu_h)} < 1$$

Ekivalen dengan:

$$R_0 = \frac{\beta_1 \beta_2 \sigma_h \Lambda_h \Lambda_v}{N_h^2 \mu_h \mu_v^2 (\mu_v + \sigma_h) (\gamma + \mu_h)} < 1$$

Jadi, titik kesetimbangan non-endemik akan stabil jika $R_0 < 1$.

3.6 Estimasi reproduksi dasar (R_0)

Bilangan reproduksi dasar (R_0) adalah suatu angka yang mengukur sejauh mana penyebaran suatu penyakit di dalam populasi. Nilai R_0 diperoleh dengan menghitung nilai eigen dari matriks Jacobian dari suatu sistem persamaan (model) yang diaplikasikan pada titik Ekuilibrium bebas penyakit. Bilangan reproduksi dasar atau disebut sebagai nilai ambang batas bertujuan untuk mengetahui penyakit akan hilang atau tidak dari populasi. Jika $R_0 < 1$ maka penyakit akan hilang dari populasi. Sebaliknya, jika $R_0 > 1$, maka penyakit akan berkembang dalam populasi. Nilai R_0 berdasarkan persamaan (8) dan dengan menggunakan nilai parameter (6) diperoleh:

$$R_0 \approx 2.9565$$

3.7 Visualisasi Model SEIR – SI

1. Grafik Perbandingan Kasus Terinfeksi (I_h)

Grafik ini menunjukkan jumlah orang yang terinfeksi demam berdarah selama periode simulasi 36 minggu, dibandingkan dengan data aktual kasus positif. Kurva biru menunjukkan hasil simulasi model, sedangkan titik merah menunjukkan data kasus riil. Grafik ini menunjukkan bahwa model SEIR-SI mampu menangkap pola umum tren infeksi, dengan perubahan signifikan pada minggu ke-27 hingga ke-30. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki validitas yang cukup baik dalam merepresentasikan dinamika infeksi pada populasi manusia, meskipun terdapat beberapa deviasi antara model dan data aktual pada minggu-minggu tertentu.

Gambar 2. Grafik Perbandingan Kasus Terinfeksi (I_h)

2. Grafik Perbandingan Kasus Sembuh (R_h)

Grafik ini menunjukkan jumlah individu yang pulih (termasuk kematian) dari infeksi demam berdarah, berdasarkan simulasi (garis hijau) dan data aktual (titik biru). Hasil simulasi menunjukkan tren yang sama dengan data aktual, yaitu peningkatan jumlah individu yang keluar dari status infeksi dari waktu ke waktu. Grafik ini menunjukkan bahwa parameter tingkat pemulihan (γ) yang diestimasi melalui OLS memberikan hasil yang mendekati kenyataan dan memperkuat validitas model terhadap hasil empiris.

Gambar 3. Grafik Perbandingan Kasus Sembuh (R_h)

3. Dinamika Populasi Rentan (S_h)

Grafik ini menunjukkan perubahan jumlah individu yang rentan terhadap infeksi dengue dari waktu ke waktu. Simulasi menunjukkan tren penurunan pada populasi yang rentan seiring dengan meningkatnya kasus infeksi. Hal ini mencerminkan proses alami di mana individu yang sebelumnya rentan akan berpindah ke kompartemen yang terinfeksi atau terinfeksi setelah terpapar virus dengue. Kurva yang halus dan menurun secara bertahap menunjukkan bahwa model tersebut mampu menangkap dinamika penularan secara realistis, dengan akurasi tinggi (korelasi $> 0,9$) terhadap tren sebenarnya. Fluktuasi kecil terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun 2023, yang diperkirakan disebabkan oleh variasi lingkungan yang tidak termasuk dalam model.

Gambar 4. Dinamika Populasi Rentan (S_h)

4. Dinamika Populasi Terpapar (E_h)

Grafik E_h menunjukkan fluktuasi berkala dengan amplitudo tertinggi pada bulan April-Mei 2024 (mencapai 1.200 individu), yang mendahului puncak infeksi 2-3 minggu kemudian. Fenomena ini sesuai dengan masa inkubasi biologis virus dengue (5-7 hari) yang diwakili oleh parameter $\sigma_h = 0,367$ (masa inkubasi $\approx 2,7$ hari). Lonjakan paparan berkorelasi positif dengan curah hujan yang tinggi yang meningkatkan tempat perindukan nyamuk. Pola “puncak dan lembah” yang tajam menunjukkan sensitivitas sistem terhadap faktor lingkungan eksternal yang belum dimodelkan secara eksplisit.

Gambar 5. Dinamika Populasi Terpapar (E_h)

5. Profil Populasi Vektor

Pada populasi nyamuk, grafik S_v menunjukkan penurunan yang cepat selama penularan aktif (respon terhadap peningkatan I_h), diikuti dengan pemulihan melalui rekrutmen ($\Lambda_v = 3.075/bulan$). Grafik E_v dan I_v mengkonfirmasi peran nyamuk sebagai reservoir virus dengan jeda waktu 10-14 hari antara paparan (E_v) dan infektivitas (I_v). Nilai awal $I_v > 0$ selama simulasi (min 500 individu) menjelaskan endemisitas DBD di wilayah studi, didukung oleh $R_0 = 2.9565 > 1$. Puncak populasi vektor penular (I_v) terjadi pada bulan Maret-April setiap tahunnya bertepatan dengan musim pancaroba kemarau-basah.

Gambar 6. Populasi Vektor Rentan (S_v)

Gambar 7. Populasi Vektor Terpapar (E_v)

Gambar 8. Populasi Vektor Terinfeksi (I_v)

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model SEIR-SI mampu menjelaskan dinamika penyebaran penyakit demam berdarah (DBD) di Kabupaten Kendal dengan baik. Model ini memperhitungkan interaksi antara manusia dengan vektor patogen, yaitu nyamuk, sehingga mampu menunjukkan jalur penularan yang lebih nyata. Estimasi parameter menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) menghasilkan nilai parameter yang relevan dan akurat. Parameter utama yang berhasil diestimasi meliputi laju penularan nyamuk ke manusia (β_{hv}), laju penularan manusia ke nyamuk (β_{vh}), laju transisi dari fase terpapar ke fase terinfeksi (σ_h), dan laju pemulihan (γ_h). Angka reproduksi dasar (R_0) yang diperoleh dari analisis kestabilan sistem menunjukkan bahwa DBD dapat menjadi endemik apabila $R_0 > 1$, yang dibuktikan dengan adanya titik ekuilibrium endemik dalam sistem. Hasil visualisasi model juga menunjukkan bahwa data simulasi konsisten dengan data riil dalam hal jumlah kasus yang terinfeksi dan sembuh, dinamika populasi rentan, dan vektor. Oleh karena itu, model SEIR-SI dengan metode estimasi parameter OLS tidak hanya berguna untuk menganalisis penyebaran DBD, tetapi juga perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan pengendalian penyakit berdasarkan data yang lebih terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrival, F., Pinaria, B., & Tarore, D. (2019). Penyebaran Populasi Nyamuk *Aedes aegypti* sebagai Vektor Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Tidore Kepulauan (Distribution of *Aedes aegypti* Mosquito Population as A Vector of Dengue Fever Disease in Tidore Kepulauan City). *Jurnal Bios Logos*, 9(1), 28. <https://doi.org/10.35799/jbl.9.1.2019.23420>
- Hethcote, H. W. (2000). The Mathematics of Infectious Diseases (SIAM REVIEW). *SIAM Review*, 42(4), 599–653.
- id @ kendalkab.bps.go.id. (n.d.). <https://kendalkab.bps.go.id/id>
- Indonesia, P. K. (2017). *Profil Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.*
- Jannah, M., Ahsar Karim, M., & Yulida, Y. (2021). Analisis Kestabilan Model Seir Untuk Penyebaran Covid-19 Dengan Parameter Vaksinasi. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 15(3), 535–542. <https://doi.org/10.30598/barekengvol15iss3pp535-542>
- Mu'tamar, K., Putra, S., & Perdana, S. A. (2021). Analisis Penyebaran Covid-19 Dengan Menggunakan Model Sir Dan Vaksinasi Serta Estimasi Parameter. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 15(2), 323–334. <https://doi.org/10.30598/barekengvol15iss2pp323-334>
- OMS. (2020). Dengue-and-Severe-Dengue @ Wwww.Who.Int. In *Dengue y dengue grave*. <http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>
- Sabran, L. O., & Jannah, M. (2020). Model Matematika Seirs-Sei Pada Penyebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue Dengan Pengaruh Suhu. *MAp (Mathematics and Applications) Journal*, 2(2), 66–78. <https://doi.org/10.15548/map.v2i2.2267>
- Side, S., Sanusi, W., & Bohari, N. A. (2021). Pemodelan Matematika SEIR Penyebaran Penyakit Pneumonia pada Balita dengan Pengaruh Vaksinasi di Kota Makassar. *Journal of Mathematics Computations and Statistics*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.35580/jmathcos.v4i1.20444>
- Wowor, R. (2017). Pengaruh Kesehatan Lingkungan terhadap Perubahan Epidemiologi Demam Berdarah di Indonesia. *E-CliniC*, 5(2). <https://doi.org/10.35790/ecl.5.2.2017.16879>